

УДК 339.146.4:339.138

DOI 10.5281/zenodo.12668278

ЛУНИНА Виктория Юрьевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: МАРКЕТИНГ-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В статье раскрыта актуальность проведения исследований в сфере экспортной деятельности российских предприятий, которая основана на происходящих повсеместно изменениях в осуществлении международной торговли, ужесточении и без того большого количества санкций, предъявленных к российским экспортерам, трансформации глобальных приоритетов в международной торговле. Приведены данные по изменению объемов экспорта с 2011 по 2023 года. Изучены причины их изменения. Определены ключевые страны, с которыми выстраиваются добрососедские или дружественные отношения, и куда экспорт предприятий Российской Федерации будет направлен в ближайшие десятилетия. Отмечены три основных способа выхода на зарубежный рынок, для каждого из которых определены как преимущества, так и недостатки. Обосновано, что выход на зарубежный рынок при содействии центра поддержки экспорта является сегодня одним из наилучших способов по развитию внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий. Изучен положительный опыт конкретного предприятия-экспортера НПО «Броня» в части сотрудничества с Российским экспортным центром и развитии маркетинг-логистической составляющей его деятельности. Обозначена роль маркетинга и логистики в расширении возможностей и перспектив развития экспортной деятельности российских предприятий-экспортеров. Сделан вывод о необходимости применения маркетинг-логистического подхода к процессу выхода на зарубежные рынки, что особенно важно в условиях деятельности предприятий новых регионов Российской Федерации.

Ключевые слова: экспорт, санкции, маркетинг, логистика, цифровизация.

Постановка проблемы. Со времени начала специальной военной операции (СВО) во многих отраслях производства товаров, поставляемых на экспорт, возникла необходимость перевести свое внимание на новые рынки и ориентироваться на новые требования зарубежных клиентов. Каждое предприятие столкнулось с трудностями разработки стратегии продвижения продукции, практическим оформлением сделок, а также особенностями менталитета потребителей в странах, где появилась возможность продавать свои товары.

Вследствие происходящих изменений в экономической сфере возникают внезапные деловые связи, меняются ключевые игроки на рынке и создаются новые предприятия, готовые не только выводить продукцию на внутренний рынок, но и поставлять ее за границу. Экспортеры вынуждены прибегать к использованию различных современных маркетинговых технологий и инструментов, чтобы продвигать как продукцию компании, так и саму компанию в жесткой конкурентной среде международного рынка. Особенно актуальным становится вопрос продвижения экспортируемой продукции на новые зарубежные рынки.

Таким образом, изучение проблем и тенденций экспортной деятельности является важным направлением исследований для разработки эффективных стратегий развития

внешнеэкономических отношений. В целом это помогает государству успешно позиционироваться на международном рынке и укреплять свою экономическую позицию.

Цель исследования. Цель исследования – определить перспективы экспортной деятельности предприятий Российской Федерации, используя маркетинг-логистический подход.

Анализ последних исследований и публикаций. В современной литературе представлены авторы, которые исследуют различные аспекты экспортной деятельности предприятий Российской Федерации. Так, Анисимова Я.А. и Плотников В.А. [1] в своей работе изучили направления переориентации внешнеторговых потоков России в условиях антироссийских санкций. Аржаев Ф.И. [2] в результате анализа законодательной базы определяет меры по увеличению эффективности государственной системы стимулирования российских экспортеров. В работе Рыбакова В.В., Мамедова Т.Н., Зверевой А.Д. и Морковкина Д.Е. [3] проанализирована российская экспортная деятельность в условиях имеющихся санкционных ограничений. В исследовании предлагаются пути развития экспортного потенциала России в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран. Также проблемы развития экспорта наряду с импортом в условиях современных санкций рассмотрены в трудах Ушкаловой Д.И. [4], которая сформулировала предложения по совершенствованию мер государственной политики в целях устойчивого развития внешней торговли России.

Авторов, которые уделяют внимание маркетинг-логистическому подходу в развитии экспортной деятельности в новых условиях трансформации международного рынка, значительно меньше. Среди таких можно выделить работу Джиямуратова Р.Н. и Холмаматова Д.А. [5], где разъяснены методические аспекты применения маркетинговой стратегии в повышении экспортного потенциала свободных экономических зон. Также большой интерес вызывает труд авторов Головковой Е., Лопес-Бенто С., Софка В. [6], в котором освещается вопрос влияния маркетинговых расходов, связанных с экспортом, на повышение эффективности фирмы. Кириллова А.Г. [7] в своих исследованиях, опираясь на существующие тенденции, определяет необходимость оптимизации логистики в международной торговле.

Как видно из вышеприведенной информации, вопросы развития экспортной деятельности являются чрезвычайно актуальными. А изучение направлений использования маркетинг-логистического подхода в определении перспектив экспортной деятельности российских предприятий является актуальным и своевременным.

Изложение основного материала. Условия развития мировой экономики последних двух лет не просто повлияли на изменения в сфере нормативно-правового поля международной торговли, а привели к трансформации главных ориентиров развития мирового хозяйства. Рассмотрим основные тенденции экспортной деятельности российских предприятий.

На рис. 1 отображены данные по объему экспорта продукции Российской Федерации до начала введения санкций, начиная с 2011 года по 2023 год.

Итак, после введения обширных санкций в 2014 году и последующих 2015 и 2016 годах, объёмы экспорта заметно упали по сравнению с предыдущими периодами. Однако после 2016 года экспорт начал стабильно расти, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса начался экономический кризис. Несмотря на начало СВО и увеличение числа санкций, к концу 2022 года объёмы экспорта из России даже превысили уровень 2013 года, что стало важным поворотным моментом для большинства крупных российских предприятий.

Для достижения таких высоких показателей российские компании были вынуждены искать новых партнёров и клиентов на новых рынках сбыта. В 2022 году основными потребителями российской продукции, как и раньше, стали страны Азии и

Ближнего Востока. Среди европейских стран, куда также экспортировалась российская продукция, остались Германия, Италия и Нидерланды.

Рис. 1. Объемы экспорта Российской Федерации, млрд долл.
 (составлено по данным [8; 9])

По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году товарооборот России с Китаем увеличился на 28%, с Турцией – на 84% и с Белоруссией – на 10%, по сравнению с предыдущим годом. В то же время товарооборот с некоторыми странами ЕС значительно снизился. Например, по сравнению с 2021 годом товарооборот с Германией сократился на 23% [10; 11].

В 2023 году российский экспорт сократился на 28,3% по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной столь значительного снижения стал резкий спад поставок в европейские страны. В 2022 году этот объем составил 265,6 млрд долл., а в 2023 году упал до 84,9 млрд долл. (снижение на 68%). Это произошло из-за расширения санкций против России, а именно, с 5 декабря 2022 года Европейский Союз запретил импорт российской нефти, а с 5 февраля 2023 года ввел эмбарго и на нефтепродукты [12].

В 2023 году российские предприятия продолжили продажи продукции в вышеперечисленные страны. Помимо этого, наблюдался рост объемов экспорта с Индией и Казахстаном. Развиваются отношения с Северной Кореей, странами Африки и Южной Америки [9].

Современные вызовы требуют от экспортёров оперативных решений по внедрению новейших инструментов для продвижения как продукции, так и корпоративного бренда. Это особенно важно, когда компания является новичком в области экспорта своих товаров или планирует выйти на рынки новых стран.

Когда предприятие-экспортер определилось с новым рынком для сбыта и удостоверилось, что его продукция соответствует международным стандартам, начинается этап продвижения. В современных условиях у российских предприятий существует три основных способа выхода на зарубежный рынок:

- продвижение товаров и услуг собственными силами предприятия-экспортера;
- использование услуг частных компаний, выступающих в роли посредников;
- обращение в центр поддержки экспорта.

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы. В таблице 1 представлены преимущества и недостатки каждого способа.

Таблица 1. Преимущества и недостатки способов выхода предприятия на зарубежный рынок

Способ выхода на зарубежный рынок	Преимущества для экспортера	Недостатки для экспортера
Продвижение товаров и услуг собственными силами предприятия-экспортера	<ul style="list-style-type: none"> – практически полное отсутствие риска утечки информации о компании и ее продукте; – относительно дешевый способ при условии наличия требуемых специалистов по маркетингу, логистике и IT-технологиям в штате. 	<ul style="list-style-type: none"> – трудозатратный способ; – требуется наличие специалистов в сфере маркетинга, логистики и IT-технологий; – требует большого количества времени для осуществления исследований.
Использование услуг частных компаний, выступающих в роли посредников	<ul style="list-style-type: none"> – менее трудозатратен; – высокая скорость выхода на зарубежный рынок. 	<ul style="list-style-type: none"> – требует большого количества постоянных финансовых вложений; – значительный риск утечки информации о компании и ее продукте; – отсутствие полной информации о рынке, что требует постоянного обращения к сторонним специалистам; – отсутствие прямого контакта с потребителем продукции; – снижение обратной связи от потребителя.
Обращение в центр поддержки экспорта	<ul style="list-style-type: none"> – информационная и финансовая поддержка при выходе на новый рынок; – относительно быстрое установление новых деловых контактов; – возможность осуществления экспорта под брендом «Сделано в России»; – возможность обучения и повышения квалификации в рамках существующих проектов АО «Российский экспортный центр». 	<ul style="list-style-type: none"> – отсутствие таких центров в малых городах и сельских поселениях.

Например, продвижение собственными силами предприятия требует значительных усилий и наличия специалистов по маркетингу и IT. Успех и сроки продвижения зависят от квалификации и опыта сотрудников, что может стать плюсом в плане экономии на посредниках, но одновременно рискует затянуть процесс. Этот метод не так затратен, однако требует длительного времени на разработку и реализацию программы

продвижения, что увеличивает период окупаемости проекта. Не каждое начинающее предприятие может позволить себе создание полноценного маркетингового и логистического отделов для исследования нового рынка и проектирования цепей поставок, что может привести к дефициту информации и ограниченному выбору инструментов продвижения.

Второй подход менее трудозатратен для компании-экспортера. При этом скорость выхода продукта на рынок обычно достаточно высокая. Однако данный метод требует значительных финансовых вложений в оплату услуг нанятых специалистов. Даже при наличии опыта у этих профессионалов существует высокий риск утечки информации о клиенте. Как правило, после окончания сотрудничества предприятие-экспортер вынуждено снова обращаться за помощью, поскольку прямое взаимодействие с клиентом не налажено. Еще одним существенным недостатком этого способа продвижения является потеря контроля над процессом продажи продукции, что может отрицательно сказаться на восприятии со стороны иностранных клиентов и партнеров. При этом данный способ является беспроигрышным в случае осуществления единоразовой сделки, когда у предприятия образовался излишек продукции и ее необходимо реализовать за рубежом в короткие сроки.

Продвижение при содействии центра поддержки экспорта является наиболее экономически выгодным, поскольку предоставляет консультации и помощь, включая финансовую поддержку. Ключевым преимуществом этого подхода является разнообразие инструментов продвижения и высокая скорость установления постоянных деловых контактов, благодаря обширной базе данных. Это обусловлено заинтересованностью АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в подготовке экспортеров и улучшении их конкурентоспособности на международной арене. Также важным аспектом является работа над брендом компании в рамках государственной программы «Сделано в России» [13]. Этот метод продвижения особенно эффективен для предприятий, которые впервые выходят на международный рынок. Единственным недостатком может стать отсутствие такого центра в малых городах и сельских поселениях. Но данный недостаток нивелируется возможностью онлайн-связи и поддержки.

Специалисты РЭЦ оказывают экспортёрам разнообразную помощь: информационную поддержку, обучение, финансовую поддержку, содействие в проведении маркетинговых исследований, юридическую помощь, сопровождение сделок, сертификацию и лицензирование продукции, а также содействие в продвижении товаров и услуг [13].

Активное движение в сторону государственной поддержки экспортеров началось в октябре 2018 г. с началом действия Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» [14]. Однако действие этого проекта продолжалось до 2024 года. На сегодняшний день паспорт данного проекта требует обновления, а сам проект планируется продлить до 2030 года. Запуск данного проекта позволил многим предприятиям выйти на зарубежные рынки в условиях жесткой конкурентной борьбы.

Интересным является опыт, накопленный научно-производственным объединением «Броня» из Волгограда, которое заняло первое место во Всероссийской премии в сфере международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023» в категории «Экспортер года в промышленности» среди малых и средних предприятий [13].

Эта компания производит уникальные сверхпрочные покрытия, которые защищают разнообразные поверхности от влияния экстремальных температур, влаги и огня, а также обеспечивают звукоизоляцию и виброгашение.

Из всех доступных видов государственной поддержки, предоставляемых Российским экспортным центром, предприятие чаще всего использует различные

субсидии и возможности софинансирования при получении сертификатов для осуществления деятельности в разных странах. Кроме того, НПО «Броня» активно участвовало в крупных российских выставках, таких как MosBuild и «Иннопром», а также в международных мероприятиях в Армении, Азербайджане, Китае, Катаре, Саудовской Аравии и Канаде. В 2022 году компания приняла участие в 22 событиях, из которых 12 были зарубежными. Специалисты РЭЦ также перевели сайт, видеоролики и презентации НПО «Броня» на английский язык.

Хотя НПО «Броня» было основано в 2008 году, после присоединения к национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» предприятие смогло значительно увеличить число стран-экспортеров с 12 до 50. По результатам 2022 года доля экспортируемой продукции предприятия выросла с 10 до 74% от общего объема производства. В целом продажи за 2022 год увеличились на 35% [15].

На сегодняшний день эффективными методами продвижения для выхода предприятия на международные рынки являются участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Многие компании-экспортеры из разных отраслей активно используют эти меры государственной поддержки. Также важным инструментом для продвижения продукции на глобальный рынок является размещение товаров на зарубежных маркетплейсах, которые можно найти с помощью Российского экспортного центра. Подбор торговых площадок осуществляется по 30 параметрам, что позволяет учитывать особенности предприятия-экспортера и в точности достигать целевой аудитории в различных странах.

Как видим, среди основных мер поддержки немаловажную роль играет развитие маркетинг-логистического подхода к управлению экспортной деятельностью на предприятиях-экспортерах. Ведь основной проблемой для новичка в осуществлении продажи за рубеж является отсутствие знаний о новом рынке, его неизвестность для зарубежного потребителя и отсутствие налаженных деловых контактов для построения цепочки поставок продукции на новый рынок.

Логистическая составляющая сегодня важна не сколько в части функционирования конкретного предприятия, а имеет значение в целом для экспортно-импортной деятельности большей части предприятий России.

Так, согласно опросу среди крупнейших российских предприятий-экспортеров, который был проведен Российским союзом промышленников и предпринимателей в июле 2022 года, российские предприятия проявляют интерес к развитию транспортно-логистических маршрутов примерно в одинаковой степени, таких как Россия – Иран – Индия, Россия – Турция, а также западного направления. Более двух третей опрошенных указали на один или несколько путей, нуждающихся в модернизации для перемещения товаров в пределах каждого из этих коридоров. Однако наивысший приоритет принадлежит российско-китайскому маршруту: 80% компаний признают необходимость улучшения одного или нескольких направлений для доставки своей продукции в Китай.

В общем и целом, процентные значения, присвоенные конкретным маршрутам внутри различных транспортно-логистических коридоров, практически не отличаются друг от друга. Это указывает на стремление предприятий-экспортеров задействовать все доступные способы доставки своей продукции за границу [16].

В Российской Федерации процессы управления цепочками поставок играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и стабильного функционирования отдельных предприятий. Быстрыми темпами создается новая и совершенствуется существующая логистическая инфраструктура, направленная на расширение и углубление торговых отношений с государствами Тихоокеанского региона.

Особое внимание также уделяется развитию транспортной инфраструктуры, что выступает основным элементом современных логистических проектов в стране. В России

активно модернизируются железнодорожные и автотранспортные сети, строятся новые морские порты и аэропорты. Эти меры способствуют ускоренной и более эффективной транспортировке грузов, а также укрепляют позиции российских компаний на международной арене.

Современные логистические проекты в России в целом направлены на создание такой инфраструктуры, которая обеспечит рациональное перемещение товаров и грузов по всей стране. Это, в свою очередь, способствует экономическому росту и улучшению уровня обслуживания клиентов.

На сегодняшний день в России достигнут значительный успех в развитии ключевых сервисов и продуктов для международной логистики. Одним из таких сервисов является внедрение электронных навигационных пломб, что обусловлено потребностью в обеспечении безопасного транзита санкционных грузов. Ещё одним важным сервисом стала система электронной очереди на границах. В сентябре 2023 года электронная очередь для грузовиков была впервые введена на трёх пропускных пунктах: Забайкальск (граница с Китаем), Бугристовое (граница с Казахстаном) и Чернышевское (граница с Литвой) [17].

Применение передовых технологий и автоматизация процессов способствовали сокращению времени, затрачиваемого на таможенные процедуры, и уменьшению бюрократических препятствий для компаний и поставщиков. Это создало более комфортные условия для торговли и транспортировки грузов, став одним из важных факторов, стимулировавших увеличение грузопотока.

Взаимодействие между логистическими фирмами и производителями достигло новых вершин. Создание продуктивных логистических союзов позволило сократить транспортные расходы, а также улучшить координацию и синхронизацию в цепочке поставок. Точное планирование и оптимизация транспортных маршрутов ускорили доставку грузов, став ключевым фактором в изменении потоков грузов.

Изменение грузопотоков из России можно охарактеризовать как стремительный и успешный процесс. Россия продолжает утверждаться как значимый игрок на международной арене, поставляя высококачественную продукцию и услуги. Ожидается, что позитивные тенденции сохранятся, способствуя дальнейшему развитию и процветанию российской экономики.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Современная продолжительная цифровизация предоставляет обширный арсенал средств для продвижения товаров и услуг на международные рынки. Тем не менее, санкционные ограничения диктуют необходимость осторожного и стратегически выверенного подхода. В этом контексте предприятиям-экспортерам настоятельно рекомендуется присоединиться к отечественным экспортным программам поддержки, что обеспечит устойчивое развитие предприятия на продолжительный срок.

Особое значение процесс подключения к программам поддержки экспорта приобретает для предприятий новых регионов, деятельность которых в своё время была ориентирована на экспорт. Поиск новых рынков сбыта и проектирование цепей поставок является первоочередной задачей, с которой под силу справиться, только применяя маркетинг-логистический подход и имеющиеся в арсенале Российского экспортного центра инструменты продвижения и финансовой поддержки.

Сегодня необходимо продолжать стимулировать экспортную деятельность предприятий всей российской Федерации. Особое внимание при этом уделять тем регионам, предприятия которых отстают в данном процессе. Таким образом, важно продолжать изучение тенденций экспортно-импортной деятельности в региональном разрезе и в разрезе товарных групп.

Список литературы

1. Анисимова, Я.А. Экономическая безопасность, санкции и переориентация российских внешнеторговых потоков / Я.А. Анисимова, В.А. Плотников // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2023. – Т. 13. – № 2. – С. 10-23. DOI 10.21869/2223-1552-2023-13-2-10-23.
2. Аржаев, Ф.И. Российский экспорт в новых условиях: проблемы и перспективы / Ф.И. Аржаев // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – Т. 10. – № 9А. – С. 399-406. DOI: 10.34670/AR.2020.89.30.045.
3. Рыбаков, В.В. Проблемы и перспективы развития экспортного потенциала Российской Федерации в условиях преодоления санкционных ограничений / В.В. Рыбаков, Т.Н. Мамедов, А.Д. Зверева, Д.Е. Морковкин. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – № 3. – URL : <https://esj.today/PDF/32FAVN323.pdf> (дата обращения: 10.06.2024).
4. Ушкалова, Д.И. Внешняя торговля России: предварительные итоги второго года противостояния санкционному давлению / Д.И. Ушкалова. – Текст : электронный // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2023. – №6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-torgovlya-rossii-predvaritelnye-itogi-vtorogo-goda-protivostoyaniya-sanktsionnomu-davleniyu> (дата обращения: 10.06.2024).
5. Джиямуратов, Р.Н. Методологические аспекты применения маркетинговой стратегии при повышении экспортного потенциала свободных экономических зон / Р.Н. Джиямуратов, Д.Х. Холмаматов. – Текст : электронный // Экономика и социум. – 2023. – №10 (113)-2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-primeneniya-marketingovoy-strategii-pri-povyshenii-eksportnogo-potentsiala-svobodnyh-ekonomicheskikh-zon> (дата обращения: 10.06.2024).
6. Golovkova E., Lopes-Bentob C., Sofkacd W. Marketing learning by exporting – how export-induced marketing expenditures improve firm performance. – URL : <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.06.015>.
7. Кирилова, А.Г. Логистика международной торговли / А.Г. Кирилова. – Текст : электронный // Информационно-аналитический журнал и портал «Интеллектуальные транспортные системы России». – URL : <https://www.itsjournal.ru/articles/smart-logic/logistika-mezhdunarodnoy-torgovli/> (дата обращения: 10.06.2024).
8. Официальный сайт «Внешняя торговля России». – Текст : электронный. – URL : <https://russian-trade.com/> (дата обращения: 11.06.2024).
9. Лунина, В.Ю. Новый опыт в продвижении продукции экспортерами Российской Федерации / В.Ю. Лунина // Управление устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса – 2023 : материалы IV всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. Т.С. Крестовских. – Ухта : Изд-во УГТУ, 2024. – С. 228-231.
10. Романова, Л. Как за год изменилась внешняя торговля России / Л. Романова. – Текст : электронный // Ведомости. – URL : <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/03/14/966321-kak-izmenilas-vneshnyaya-torgovlya-rossii> (дата обращения: 11.06.2024).
11. Корниенко, Е.Л. Тенденции и результаты внешней торговли Российской Федерации за период 2013–2020 гг. / Е.Л. Корниенко // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2022. – Т. 16. – № 2. – С. 7–20. DOI: 10.14529/em220201.
12. Вислогузов, В. Доля Азии в экспорте РФ превысила 70% / В. Вислогузов. – Текст : электронный // Газета «Коммерсантъ». – 2024. – №26. – С. 2. – URL : <https://www.kommersant.ru/doc/6508829> (дата обращения: 11.06.2024).

13. Официальный сайт АО «Российский экспортный центр». – Текст : электронный. – URL: <https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-gynki/?sectionId-55=36> (дата обращения: 11.06.2024).

14. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». – Текст : электронный. – URL : <https://национальныепроекты.рф/projects/eksport/> (дата обращения: 11.06.2024).

15. Носова, А. Как за каменной стеной: российское изоляционное покрытие покоряет мир. – Текст : электронный. – URL : <https://национальныепроекты.рф/news/kak-za-kaменной-stenou-rossiyskoe-izolyatsionnoe-pokrytie-pokoryaet-mir> (дата обращения: 11.06.2024).

16. Экспортная деятельность компаний / Российский союз промышленников и предпринимателей, дата публикации 22 марта 2023 г. – Текст : электронный. – URL : <https://rspp.ru/activity/analytics/eksportnaya-deyatelnost-kompaniy/> (дата обращения: 11.06.2024).

17. Цифровая трансформация транспортно-логистической отрасли Российской Федерации: тренды, вызовы, решения, технологии, декабрь 2023 / Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика». – Текст : электронный. – URL: https://www.dtla.ru/upload/docs/Analitika_DTLA.pdf (дата обращения: 11.06.2024).

Лунина Виктория Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия
E-mail: touki@yandex.com

Поступила в редакцию 17.06.2024 г.

UDC 339.146.4:339.138

DOI 10.5281/zenodo.12668278

Lunina Victoria¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Service, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

PROSPECTS OF EXPORT ACTIVITIES OF ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION: MARKETING AND LOGISTICS APPROACH

The article reveals the relevance of research in the field of export activities of Russian enterprises, which is based on the changes taking place everywhere in the implementation of international trade, the tightening of the already large number of sanctions imposed on Russian exporters, and the transformation of global priorities in international trade. The data on the change in export volumes from 2011 to 2023 are presented. The reasons for their changes have been studied. The key countries with which good-neighborly or friendly relations are being built have been identified, and where the export of enterprises of the Russian Federation will be directed in the coming decades. There are three main ways to enter the foreign market, for each of which both advantages and disadvantages are identified. It is proved that entering the foreign market with the assistance of the export support center is today one of the best ways to develop the foreign economic activity of domestic enterprises. The positive experience of a particular exporting enterprise NPO Bronya in terms of cooperation with the Russian Export Center and the development of the marketing and logistics component of its activities has been studied. The role of marketing and logistics in expanding the opportunities and prospects for the development of export activities of Russian exporting enterprises is outlined. The conclusion is made that it is necessary to apply a marketing and logistics approach to the process of entering foreign markets, which is especially important in the conditions of activity of enterprises in new regions of the Russian Federation.

Keywords: *export, sanctions, marketing, logistics, digitalization.*

References

1. Anisimova Ya.A. & Plotnikov V.A. (2023) [Economic security, sanctions and reorientation of Russian foreign trade flows]. *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta = Proceedings of the Southwestern State University*. 2, 10-23. (In Russian).
2. Arzhaev F.I. (2020) [Russian exports in new conditions: problems and prospects]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra = Economics: yesterday, today, tomorrow*. 9A, 399-406, doi: 10.34670/AR.2020.89.30.045. (In Russian).
3. Rybakov V.V., Mammadov T.N., Zverev A.D. & Morkovkin D.E. (2023) [Problems and prospects of development of the export potential of the Russian Federation in terms of overcoming sanctions restrictions]. *Vestnik evrazijskoj nauki = Bulletin of Eurasian Science*. s3. URL : <https://esj.today/PDF/32FAVN323.pdf>. (In Russian).
4. Ushkalova D.I. (2023) [Russia's foreign trade: preliminary results of the second year of opposition to sanctions pressure]. *Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk = Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*. No. 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-torgovlya-rossii-predvaritelnye-itogi-vtorogo-goda-protivostoyaniya-sanktsionnomu-davleniyu>. (In Russian).
5. Dzhiyamuratov R.N. & Kholmamatov D.H. (2023) [Methodological aspects of the application of marketing strategy in increasing the export potential of free economic zones]. *Ekonomika i socium = Economy and society*. No. 10 (113)-2. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-primeneniya-marketingovoy-strategii-pri-povyshenii-eksportnogo-potentsiala-svobodnyh-ekonomicheskikh-zon>. (In Russian).

6. Golovkova E., Lopes-Bentob C., Sofkacd W. (2022) Marketing learning by exporting – how export-induced marketing expenditures improve firm performance. – URL : <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.06.015>.

7. Kirillova A.G. (2024) [Logistics of international trade]. URL : <https://www.itsjournal.ru/articles/smart-logistic/logistika-mezhdunarodnoy-torgovli/> (In Russian).

8. The official website of the "Foreign Trade of Russia". URL : <https://russian-trade.com>. (In Russian).

9. Lunina V.Y. (2023) [New experience in product promotion by exporters of the Russian Federation]. Upravlenie ustojchivym razvitiem toplivno-energeticheskogo kompleksa = Management of sustainable development of the fuel and energy complex : materials of the IV All-Russian scientific and practical conference. 228-231. (In Russian).

10. Romanova L. (2023) [How has Russia's foreign trade changed over the year]. *Vedomosti = Statements*. URL : <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/03/14/966321-kak-izmenilas-vneshnyaya-torgovlya-rossii>.

11. Kornienko E.L. (2022) [Trends and results of foreign trade of the Russian Federation for the period 2013-2020]. *Vestnik YuUrGU. Seriya «Ekonomika i menedzhment» = Bulletin of SUSU. The series "Economics and Management"*. 2, 7-20, doi: 10.14529/em220201. (In Russian).

12. Visloguzov V. (2024) [The share of Asia in Russia's exports exceeded 70%]. *Gazeta «Kommersant» = Kommersant newspaper*. 26, 2. (In Russian).

13. The official website of JSC "Russian Export Center". URL : <https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/?sectionId=55=36>. (In Russian).

14. National project "International Cooperation and Export". URL : <https://национальныепроекты.рф/projects/eksport/>. (In Russian).

15. Nosova A. (2023) [How behind a stone wall: Russian insulation coating conquers the world]. URL : <https://национальныепроекты.рф/news/kak-za-kamennoy-stenoy-rossiyskoe-izolyatsionnoe-pokrytie-pokoryaet-mir>. (In Russian).

16. Export activities of the company / Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. – URL : <https://rspp.ru/activity/analytics/eksportnaya-deyatelnost-kompaniy>. (In Russian).

17. Digital transformation of the transport and logistics industry of the Russian Federation: trends, challenges, solutions, technologies, December 2023 / Digital Transport and Logistics Association. URL: https://www.dtla.ru/upload/docs/Analitika_DTLA.pdf. (In Russian).

Lunina Victoria, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: touki@yandex.com

Received 17.06.2024